

A IMPORTÂNCIA DO JOGO E DA BRINCADEIRA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Karine Aquino da Silva¹

RESUMO

Este estudo teve como objetivo verificar e refletir sobre a importância dos jogos e brincadeiras na educação infantil, além de compreender a especificidade desses recursos como elementos fundamentais no desenvolvimento e aprendizado das crianças, procurou-se compreender como os jogos e brincadeiras devem fazer parte da rotina escolar não apenas como um recurso ou instrumento, mas, sim, como uma concepção pedagógica. Para a realização deste estudo foi utilizada como metodologia a pesquisa qualitativa de cunho bibliográfico na qual foram consultados teóricos que abordam o assunto. A reflexão sobre o tema torna-se importante na medida em que possibilita a compreensão que o brincar e a brincadeira devem estar presentes na vida das crianças para, principalmente, proporcionar o desenvolvimento da autonomia, ampliando o conhecimento cognitivo e intelectual, conclui-se que há um discurso de que a realização de jogos e brincadeiras na educação infantil é de suma importância para crianças durante todo o processo de aprendizagem. Na educação infantil as práticas educativas são realizadas na maioria das vezes em sala de aula e direcionadas aos aspectos gráficos ou visuais, bem como atividades como “o brincar livre”, momento configurado como uma prática espontaneísta e sem a interação do professor. O estudo ainda revelou a necessidade de romper com a ideia de que o brincar seja simplesmente um passatempo, os jogos e brincadeiras, além de uma atividade prazerosa consiste uma ação de significados e sentidos nos quais as crianças tem a oportunidade de se colocarem no mundo e construir conhecimentos, possibilitando, assim, a transformação social.

Palavras-chave: Educação Infantil. Aprendizagem. Jogos. Brincadeiras.

¹Graduada em História e Geografia pela Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA. Pós-graduada em Psicopedagogia pela UVA. Licenciada em Pedagogia pela UNIFAVENI. Pedagoga efetiva no Prefeitura Municipal de Fortaleza, Ceará, Brasil. Mestranda em Ciências da Educação na UNADES-PY.

1. INTRODUÇÃO

Esta pesquisa tem como objetivo identificar e refletir a importância dos jogos e brincadeiras, no desenvolvimento da criança nas atividades pedagógicas.

A escolha do tema justifica-se pelo fato de os jogos e as brincadeiras serem relevantes como recursos pedagógicos para contribuir no desenvolvimento infantil, auxiliando a criança no desenvolvimento da aprendizagem de forma significativa. A criança que passa por um processo de desenvolvimento com o emprego das brincadeiras no âmbito escolar, centra-se no encantamento como o ato de brincar interfere no desenvolvimento cognitivo das crianças. O brincar na Educação Infantil é de suma importância, pois através do brincar o professor pode relacionar as brincadeiras ao conteúdo a ser aplicado, e trazendo as brincadeiras para a sala, as crianças terão mais prazer em frequentar a escola e serão menos condicionadas às atividades prontas, assim as crianças aprendem e podem expressar sua criatividade e terão melhor aproveitamento no ensino e aprendizagem.

O presente artigo foi elaborado através de pesquisa bibliográfica onde abordou as didáticas e experiências de pessoas que adotaram ou aplicaram com as crianças. Foram realizadas pesquisas em sites da internet, livros e artigos de revistas. Piaget e Vygotsky acredito serem os teóricos mais conhecidos que abordam o desenvolvimento da criança. Eles explicam experiências vividas pelos mesmos e por isso os utilizei na minha pesquisa. A revista construiu em algumas de suas edições trazem experiências e questionamentos de docentes que tinham dúvidas sobre a aplicação do lúdico principalmente na educação infantil.

O ato de brincar é uma característica comum do ser humano. Sua linguagem é de fácil acesso por todas as crianças onde se determina quantidade de tempo, que varia de acordo com a etapa de desenvolvimento em que a criança se encontra. O Referencial Curricular Nacional para a educação infantil afirma que: “Para brincar é preciso que as crianças tenham certa independência para escolher seus companheiros e os papéis que irão assumir (...), cujos desenvolvimentos dependem unicamente da vontade de quem brinca” (BRASIL, 1998, p. 28).

Acredita-se que é possível que essa relação de diálogo e interação entre os sujeitos da sala se tornem mais próxima e que os estímulos possam proporcionar um melhor desenvolvimento nas crianças, que por meio das atividades lúdicas as crianças possam desenvolver melhor a aprendizagem e interagir com os colegas. Através dos jogos e brincadeiras na Educação Infantil trabalhar de modo significativo, possibilitando atender as necessidades e características peculiares de cada criança de forma que a escola desempenhe um importante papel nesse aspecto, que é oferecer um espaço favorável às brincadeiras associadas a situações de aprendizagem, contribuindo para o desenvolvimento de forma agradável e saudável.

Com base nisso, o referido artigo apresenta como objetivo geral observar os benefícios que se pode obter com a aplicação do brincar no aprendizado das crianças principalmente nas séries iniciais, além de analisar o instrumento de avaliação, compreensão e desenvolvimento para proporcionar um melhor aprendizado na área da educação e cultura durante o novo sistema encontrado nas escolas e de maneira específica objetivou-se valorizar os sentimentos das crianças através da escuta ativa e a relação da criança com outras e com a

família, analisar a valorização do brincar como atividade que contribui no desenvolvimento intelectual, social e emocional além de explicar o acesso aos brinquedos e brincadeiras com experiências e descobertas.

Ao inserir o jogo e a brincadeira no aprendizado das crianças conseguiríamos o resultado necessário? Que seria o desenvolvimento e melhoria no desenvolvimento psicossocial das crianças de modo que elas construam o próprio conhecimento através de atividades lúdicas significativas. As brincadeiras infantis e os jogos lúdicos expressam conteúdo riquíssimo que pode ser utilizado para o aprendizado significativo e estimula a criança durante a sua vida. Durante a infância os jogos e brincadeiras se tornam essenciais para a formação da personalidade do ser humano, ocasionando um impacto significativo na construção da história da criança tanto escolar como social. A educação infantil proporciona a criança um progresso amplo e dinâmico desde a fase sensório-motor até o operatório abstrato. Fases onde as crianças aprendem a reconhecer o universo pedagógico e exploram as suas limitações. Nesta fase a aceitação da criança à escola, a convivência com algumas crianças, ao utilizar o lúdico como forma de aprendizado pode se obter uma resposta favorável.

A ludicidade junto com a prática pedagógica contribui na aprendizagem da criança possibilitando ao docente realizar suas aulas com, mais dinamicidade e muito prazer, ajudando essas crianças a ampliar as suas possibilidades de ações, desenvolvendo brincadeiras que contribuem para o crescimento psicossocial e conseqüentemente para a sua educação. A criança é um sujeito que interage com facilidade em grande parte das atividades propostas. Segundo as diretrizes curriculares nacionais da educação infantil (DCNEI, resolução CNE/CEB Nº 5/2009), (apud construir) em seu art. 4º, definem a criança como “sujeito histórico e de direitos, que interage, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura”.

A interação no brincar no dia a dia da criança causando um aprendizado significativo no desempenho integral da criança. Considerando os eixos estruturantes das práticas pedagógicas e as competências gerais da educação básica citada pela BNCC (Base Nacional Comum Curricular), alguns direitos de aprendizagem e desenvolvimento protegem, na educação infantil, as condições para que as crianças adquiram um conhecimento em momentos nas quais possam desenvolver um papel ativo em ambientes em que são convidadas a lidar com os desafios e se sentirem provocadas a solucionar nas quais construam significados sobre si, o outro e o mundo social e cultural.

As brincadeiras estão associadas a psicomotricidade, ou seja, no observar e estimular os movimentos corporais da criança, respeitando as fases da criança. O jogo fornece a criança um ambiente agradável, motivador e rico proporcionando a aprendizagem de várias habilidades. Contudo a promoção do direito de brincar da criança e praticar esportes, associando a formação dos profissionais e a formação continuada de educadores que se dedicam ao trabalho nesta área torna-se eficaz e decisivo que a infância brasileira seja repleta de experiências positivas fazem com que os direitos de brincar dos pequenos sejam garantidos e

respeitados.

O uso do brincar e da ludicidade como metodologia de ensino é algo que ganha cada vez mais espaço nas escolas, visto que os próprios referenciais voltados para a educação mesuram a importância dessas novas abordagens para facilitar o desenvolvimento educacional dos discentes, apesar das dificuldades enfrentadas pelos professores para elaboração e aplicação de atividades voltadas para a ludicidade que passa pela falta de infraestrutura organizacional e vai até a falta de uma educação voltada para essas novas metodologias de ensino, o professor estar tornando-se cada vez mais atuante de modo a mediar o desenvolvimento do aluno visando sempre a melhoria no processo de ensino e aprendizagem.

2.REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 O brincar como metodologia educacional

Ninguém nasce sabendo brincar, é necessário aprender e através do brincar o aprendizado torna-se mais prazeroso e significativo. A criança por meio dos jogos, brinquedos e brincadeiras constrói seus próprios pensamentos mas apesar de todos os benefícios do brincar no desenvolvimento da criança é encontrado as mais diversas dificuldades dentro das escolas de educação infantil e fundamental em se trabalhar atividades lúdicas e frequentemente o “brincar” é desprezado e os jogos e brinquedos só se é escolhido pelas crianças após terminarem suas tarefas de classe, como um mérito pelo seu desenvolvimento diário. Nesse sentido, Antunes (2003) explica que:

Os jogos infantis podem até excepcionalmente incluir uma ou outra competição, mas essencialmente visam estimular o crescimento e aprendizagens e seriam melhor definidos se afirmássemos que representam relação interpessoal entre dois ou mais sujeitos realizada dentro de determinadas regras. Esse conceito já deixa perceber a diferença entre usar um objeto como brinquedo ou como jogo (ANTUNES, 2003, p. 9).

Na visão de Santos (2000, p. 11) “[...] o jogo com a brincadeira representa recursos auxiliares para promover o desenvolvimento físico, mental e socioemocional da criança. ” Para ter um desenvolvimento significativo a criança aprende a correr, pular, saltar, vivenciando experiências novas com o meio em que a rodeia. Dentro deste contexto à brincadeira, de acordo com o Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil “[...] é uma imitação, transformada no plano das emoções e das ideias de uma realidade anteriormente vivenciada” (RCNEI, 1998, p.27). Segundos Santos (2000), ao conceituar jogos e brincadeiras, percebe-se que eles completam a ideia um do outro justificando o desenvolvimento em vários aspectos como: cognitivo, motores, afetivo e social no processo educativo. Neste sentido Santos (2000) afirma:

Se direcionados e conduzidos de maneira adequada, favorecem momentos de confraternização, participação e integração, aliviando o cansaço físico e mental. Proporciona aos participantes entendimentos das expressões como jogar, busca pela vitória, cooperação, aceitação

da derrota e equilíbrio durante a realização das atividades, com os adversários de jogo ou companheiros (SANTOS, 2000, p.161).

Atraves dos jogos e brincadeiras a criança desperta o seu olhar para o mundo a sua volta e essas atividades ludicas favorecem no desenvolvimento psicossocial do individuo, sobre a eficacia dos jogos Kishimoto (2011) fala também:

[...] que esse tipo de jogo recebe várias denominações: jogos imaginários, jogos de faz de conta, jogos de papeis ou jogos sociodramático. A ênfase é dada á “simulação” ou faz de conta, cuja importância é ressaltar por pesquisas que mostram sua eficácia para promover o desenvolvimento cognitivo e afetivo-social da criança (KISHIMOTO, 2011, p.64).

Pode-se considerar a importância dos jogos dentro da educação não esquecendo de que eles apresentam inúmeros benefícios, o jogo de quebra-cabeça, por exemplo, propicia à criança interagir com as peças, enfrentando diversas dificuldades e conflitos para montar o quadro. Do ponto de vista de Smole (2000), “o educador ao propor brincadeiras com intenção pedagógica, deve possibilitar à criança o planejamento e o uso de estratégias para solucionar problemas nas diversas situações criadas por ele”. (Smole, 2000, p. 17).

A educação lúdica “[...] é uma ação inerente na criança e aparece sempre como uma forma de conhecimento, que se redefine na elaboração constante do pensamento individual constantes com o pensamento coletivo. [...]” (Almeida, 1995, p.11). Conforme Santos (1999), “para a criança, brincar é viver. Esta é uma afirmativa bastante usada e aceita, pois a própria história da humanidade mostra que as crianças sempre brincam, certamente continuarão brincando”.

2.2 Base referencial para a ludicidade

Neste modo o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (1998) vem-nos a firmar que, “O brinquedo e as brincadeiras favorecem o desenvolvimento da linguagem, pois a criança amplia o repertório de novas palavras ao manusear objetos diversificados e diferentes situações”. (BRASIL, 1998, p.23). Desde modo trabalhar com ludicidade na educação infantil é ampliar a linguagem oral e verbal das crianças proporcionando uma aprendizagem eficaz e de fácil acesso.

De acordo com Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil (RCNEI, 1998, p. 29), “É preciso que o professor tenha consciência que na brincadeira as crianças recriam e estabilizam aquilo que sabem sobre as mais diversas esferas do conhecimento, em uma atividade espontânea e imaginativa”. A educação infantil é uma instituição que precisa incluir brincadeiras, jogos e brinquedos lúdicos, no processo de ensino-aprendizagem, pois são atividades importantes na educação e precisam ter o acompanhamento do professor para mediar esse processo. Não se pode considerar só o simples fato de “dar os brinquedos” ou colocar um vídeo para as crianças, pois é preciso que o educador garanta uma educação prazerosa para as crianças.

Quando se trabalha na educação infantil precisa adquirir práticas

pedagógicas que seja significativa para a criança, promovendo uma aprendizagem que mostra seus resultados de aproveitamento de conteúdo exigindo do professor uma dinâmica no diferencial da aprendizagem procurando conhecer as necessidades das crianças para que possa desenvolver com criatividade sua prática educacional. De acordo com Gomes (2004, p.47), a ludicidade é a linguagem humana, que possibilita a “expressão do sujeito criador que se torna capaz de dar significado à sua existência, ressignificar e transformar o mundo”. E mais na frente Gomes (2004) conclui: “Dessa forma, a ludicidade é uma possibilidade e uma capacidade de se brincar com a realidade, ressignificando o mundo” (Gomes, 2004, p. 145).

Ainda falando do lúdico, Gomes (2004), infere como expressão de significados que tem o brincar como referência, o lúdico representa uma oportunidade de (re) organizar a vivência e (re) elaborar valores, os quais se comprometem com determinado projeto de sociedade. Pode contribuir, por um lado, com a alienação das pessoas: reforçando estereótipos, instigando discriminações, incitando a evasão da realidade, estimulando a passividade, o conformismo e o consumismo; por outro, o lúdico pode colaborar com a emancipação dos sujeitos, por meio do diálogo, da reflexão crítica, da construção coletiva e da contestação e resistência à ordem social injusta e excludente que impera em nossa realidade. (Gomes, 2004, p. 146) Portanto, sabe-se que a ludicidade é uma necessidade em qualquer idade e a criança com seus brinquedos tem a possibilidade de se envolver melhor no seu ambiente, ela desenvolve uma afetividade de expressar seus sentimentos e anseios.

E para Almeida (1995) a educação lúdica “[...] é uma ação inerente na criança e aparece sempre como uma forma transacional em direção a algum conhecimento, que se redefine na elaboração constante do pensamento [...]” (ALMEIDA, 1995, p. 11). Assim o simples fato da criança brincar facilita a aprendizagem, pois exige concentração na brincadeira que está sendo realizada. A autora afirma ainda que: “A educação lúdica contribui na formação da criança, possibilitando um crescimento sadio, um enriquecimento permanente, integrando-se ao mais alto espírito democrático enquanto investe em uma produção séria do conhecimento. A sua prática exige a participação franca, criativa, livre, crítica, promovendo a interação social e tendo em vista o forte compromisso da transformação e modificação do meio” (ALMEIDA, 1995, p. 41).

2.30 papel do professor na ludicidade

Sendo assim cabe ao professor através das atividades lúdicas estarem trabalhando com seus alunos, conforme suas necessidades, assim as brincadeira passam a ser momentos agradáveis. Almeida (1995) afirmar que “a ludicidade nos permite trabalhar de várias formas para todos estarem interagindo em forma de igualdade e sabendo que cada qual tem sua habilidade e seu limite”. (Almeida, 1995,p. 41). Segundo Carvalho (1992) “o brincar se torna importante no desenvolvimento da criança de maneira que as brincadeiras e jogos que vão surgindo gradativamente na vida da criança desde os mais simples até os de regras” (Carvalho, 1992, p.14).

Trabalhar com jogos e brincadeiras na educação infantil através de atividades lúdicas só irá facilitar a aprendizagem das crianças, pois torna a atividades mais prazerosas e de fácil assimilação aos conteúdos aplicados. Sendo assim “(...) o ensino absorvido de maneira lúdica, passa a adquirir um aspecto significativo e afetivo no curso do desenvolvimento da inteligência da criança (...)” (Carvalho, 1992, p.28). Seguindo esta linha de pensamento os autores nos deixam claro de como é importante trabalhar de forma lúdica as atividades aplicadas em sala de aula, proporcionando para a criança a possibilidade de aprendizagem diferenciada das que estão acostumadas não deixando de ensinar, mas ensinando-as com diversão e qualidades no processo de ensino e aprendizagem.

Portanto, fica claro que as atividades que envolvem jogos e brincadeiras na educação infantil traz para a criança uma aprendizagem mais rápida, pois elas interagem com o outro de forma que assimila melhor o conteúdo vivido. Por isso o educador é a ferramenta fundamental nesse processo, devendo ser um elemento essencial. Educar não se limita em repassar conhecimentos e informações ou mostrar apenas um caminho, mas ajudar a criança a tomar consciência de si mesmo, e da sociedade, mostrando as oportunidades para que a pessoa possa escolher seu próprio caminho, tendo uma visão de mundo diferenciadas com as diversas circunstâncias que cada um irá encontrar.

Logo educar não é só passar os conteúdos que estão programados em sua grade curricular, e sim criar situações de cuidados, proporcionando brincadeiras jogos direcionando para a aprendizagem com isso vem contribuir para o desenvolvimento das crianças despertando o interesse a ter um conhecimento amplo da sociedade e da realidade do mundo.

Piaget (1976) fala que é obrigatório o desenvolvimento das atividades lúdicas para todas as crianças porque brincando as crianças gasta energia e melhora seu conhecimento intelectual, quando a criança está brincando ela se envolve por completo na brincadeira, e com a mediação do professor as atividades lúdicas passam a serem agradáveis e significativas para as crianças, e as desenvolvem com mais prazer. Maluf (2003) diz que: “O brincar proporciona a aquisição de novos conhecimentos, desenvolve habilidades (...) Ele é uma das necessidades básicas da criança, é essencial para um bom desenvolvimento motor, social, emocional e cognitivo”. (MALUF, 2003, p. 9).

A criança quando brinca adquire novas experiências desenvolvem novas habilidades de forma natural, desta forma quando a criança brinca ela entende melhor o que está sendo explicado facilitando sua aprendizagem, é no brincar que as crianças constroem seu mundo interpretando o reflexo da vida real. Maluf (2003) nos ajuda a compreender melhor a importância do brincar dizendo: “É difícil alguém dizer que criança não precisa brincar, porém são raros os adultos que dão a seriedade que esse momento precisa (...) brincar livremente por si só já traz efeitos positivos para o desenvolvimento das crianças” (MALUF, 2003, p. 13).

O professor deve estar preparado para o aproveitamento das atividades lúdicas buscando novos conhecimentos. Para Maluf: “O brincar sempre foi e sempre será uma atividade espontânea e muito prazerosa, acessível a todo ser humano, de qualquer faixa etária, classe social ou condição econômica” (MALUF, 2003, p.17). Contudo, a brincadeira não é só divertimento, é uma atividade importante na aprendizagem da criança, para as crianças brincar é um trabalho, pois neste momento em que brincam descobre-se talentos e suas habilidades. Sendo assim fica claro que a brincadeira vem facilitar o desenvolvimento no processo de ensino e aprendizagem da criança. Segundo Vygotsky (1984) vem afirmar que: “Pela repetição daquilo que já conhecem, utilizam a ativação da memória, atualizam seus conhecimentos prévios ampliando-os e transformando-os por meio da criação de uma situação imaginária”. (Vygotsky, 1984, p. 97).

A escola deve perceber que a criança, o brinquedo, os jogos e as brincadeiras se completam e tudo isso não pode ser esquecido na proposta pedagógica para a Educação Infantil. A brincadeira apresenta um fator de grande relevância no processo de desenvolvimento e de socialização, pois essas atividades podem ser físicas ou mentais, organizadas por um sistema de regras. São atividades lúdicas, que, portanto, proporcionam prazer, buscando satisfação própria. Segundo Maluf (2009) vem nos dizer que “Acredito que através do brincar a criança prepara-se para aprender. Brincando ela aprende novos conceitos, adquire informações e tem um crescimento saudável”. (MALUF, 2009, p. 20-21). Mais adiante afirma que “Toda criança que brinca vive uma infância feliz. Além de tornar-se um adulto muito mais equilibrado física e emocionalmente, conseguirá superar com mais civilidade problemas que possam surgir no seu dia a dia [...]”. (MALUF, 2009, p. 20-21).

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considera-se que a pesquisa realizada propiciou entendimento de como é importante uma prática de atividades lúdicas nas instituições de Educação Infantil. Também se discutiu a importância das atividades lúdicas realizadas com crianças, independentemente de sua idade, visto que essas atividades permitem um desenvolvimento mais efetivo dos infantes, além de enriquecer o processo ensino-aprendizagem construindo assim, uma cultura lúdica na escola. Dessa maneira, observou-se que o lúdico proporcionado por meio do jogo, brincadeira e brinquedo promovem o desenvolvimento das crianças nos diversos aspectos como: cognitivo, emocional, social, físico e afetivo.

O brincar é importante, em toda faixa etária de idade, a criança vive o mundo de fantasia com o mundo real com toda sua complexidade se torna simples através do olhar da criança e é brincando ou jogando que elas expressam seus sentimentos. As atividades lúdicas auxiliam na descoberta, na criatividade, de modo que a criança se expresse, analise, critique e transforme a realidade à sua volta. Para a realização do trabalho foi realizada uma pesquisa bibliográfica, buscando autores de renome nessa área do conhecimento. Notou-se, pela leitura dos textos consultados, como é de relevante importância a presença dos jogos e das brincadeiras na vida das crianças para estimular seu aprendizado.

Concluiu-se que não se deve esquecer de que os jogos e as brincadeiras também são capazes de ensinar e deixar a criança ser mais feliz, fornecendo-lhe uma estrutura emocional com capacidades para desenvolver os seus diversos aspectos. É, portanto, fundamental que os espaços e, principalmente, o tempo escolar destinado ao brincar esteja incluído na rotina Educação Infantil, não somente em forma de disciplina, mas como prática permanente de uso das diferentes linguagens pela criança.

Ao permitir que a criança brinque e utilize os jogos e as brincadeiras, então estarão sendo oferecidos instrumentos para torná-la cada vez mais ativa no processo de aprendizagem, e, ao mesmo tempo, considerando seu aspecto emocional, construindo possibilidades para que ela possa construir, ao brincar, sua própria imagem e a do mundo que a cerca. Desse modo, o lúdico para a criança tem um significado importante onde ela passa a ter conhecimento e compreende o que constrói. Sendo assim o lúdico colabora para uma boa saúde física das crianças ajuda no desenvolvimento intelectual facilitando o convívio social.

Os profissionais que estão dispostos a trabalhar com a educação infantil, deverão ter a consciência do verdadeiro sentido das atividades lúdicas proporcionando, o brincar sendo o foco da sua proposta pedagógica porque ele vai além de ocupar o tempo das crianças precisa ser desenvolvido com afetividade, carinho e sensibilidade utilizando, o lúdico a maior fonte do ensino da aprendizagem.

4.REFERÊNCIAS

ALMEIDA, P. N. de. **Educação lúdica: Técnicas e jogos pedagógicos**. São Paulo: Loyola, 1995.

ANTUNES, C. **O jogo e a educação infantil: falar e dizer, olhar e ver, escutar e ouvir**. Petrópolis, RJ: Vozes, 2003.

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. Referencial curricular nacional para a educação infantil/Ministério da Educação* e do Desporto, Secretaria de Educação Fundamental. – Brasília: **MEC/SEF**, 1998, volume: 1 e 2.

CARVALHO, A.M.C. et al. (Org.). **Brincadeira e cultura:viajando pelo Brasil que brinca**.São Paulo: Casa do Psicólogo, 1992.

GOMES, C. L. (org.). **Dicionário Crítico do Lazer**. Belo Horizonte: Autêntica, 2004.

MUNHOZ, Â, C. **Brincar prazer e aprendizado**. Petrópolis RJ:Vozes,2003.

KISHIMOTO, T. M. **Jogo, Brinquedo, Brincadeira e a Educação/** Tizuko M. Kishimoto (ORG); – 14. ed. – São Paulo: Cortez, 2011

PIAGET, J. **Psicologia e Pedagogia**. Trad. Por Dirceu Accioly Lindoso e Rosa Maria Ribeiro da Silva. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1976.

RCNEI, BRASIL. Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, Brasília: MEC/SEF, 1998. MALUF, A. C. M. **Brincar**: prazer e aprendizado. 7. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2000. MALUF,

SANTOS, S. M. P. **Brinquedos e infância: um guia para pais e educadores**. Rio de Janeiro: Vozes, 1999.

SANTOS, S. M. P. **Brinquedoteca: A criança o adulto e o lúdico**. Petrópolis, RJ: Vozes, 2000.

SMOLE, K. S. **Brincadeiras infantis nas aulas de matemática**. Porto Alegre: Armed, 2000.

VIGOTSKY, L.S. **A formação social da mente**. São Paulo: Martins Fontes, 1984.

